

Coplas Navarras

Letro del popular humorista

Manuel S. Miralles y Juan Orriols

1

Cuanto trabajo tenía
el pobre de Don Jesús
para sacar á su suegra
debajo del autobús
porque como era tan gorda
no la podía mover
y al levantarse furiosa
le dio un bocao en la nuez
mia la perra, la perra, la perra
Don Jesús decía
a su mamá-suegra
Mia la perra, no haber ocasión
de que la aplastara
un auto camión.

2

Al pasar mi suegra un puente
una perra le cayó
y queriendo recogerla
bajo el puente se tiró
Se rompió las dos costillas
la cabeza se partió
yo muero de sentimiento
pues vive y no se mató
Mia la perra, la perra, la perra
ni el infierno quiere
ya cargar con ella
Mia la perra, por que no al caer
se cortó la lengua
con lo mala que es

3

Ayer quedé sorprendido
pues a mi suegra vi yo
con la falda muy cortita
y el pelito a lo garcón
El escote que llevaba
parecía un camión
que iba lleno de melones
y mucho melocotón
Mia la perra, la perra, la perra
cuanto que presume
siendo ya tan vieja
Mia la boba, la boba querer
parecer bonita
con lo fea que es

4

Mi suegra se piuta mucho
para joven parecer
y yo con guasa le digo
mamá que fresca será Vd.
lleva medias encarnadas
y sombrero charleston
que parece una exportilla
que va cubriendo un vagón
Mia la perra, la perra, la perra
cuanto que presume
siendo ya tan vieja
Mia la boba, la boba querer
parecer bonita
con lo fea que es.

La Chica del 17

I

La chica del 17, le gustan mucho los salmonetes
se muere por un filete que es una exageración,
en todos los restaurantes se maravillan de su apetito,
pues se come la fruta con hueso y tóo.

Todos los comensales les llama la atención:

Estribillo

En qué se mete la chica del 17,
pues yo no he visto quien tenga tanto apetito;
pero ella dice, siempre con tono guasón:
como mucho, si señores, porque bailo el charlestón.

II

La chica del 17 suele ir al cine con un cadete,
y le saca los billetes con mucha facilidad,
después salen muy gozosos y suelen irse muy presurosos
al hotel más cercano para cenar.

Todos los comensales les llama la atención,
y murmurando entonan con gracia esta canción:

Al estribillo.

La Chica del 18

I

La chica del 18 la han visto anoche con D. Ambrosio
en sitio muy misterioso, que hace de mal pensar,
se encuentra muy satisfecha
y no la importa que la critiquen,
el caso es que ella pueda siempre pensar.
Por eso las vecinas la tienen que envidiar,
y al verla tan lujosa, la dicen con afán:

Estribillo

En qué se mete, la chica del 18,
a dónde marcha, de noche con D. Ambrosio,
pero ella dice al verse tan criticá,
la que quiera coger peces, que vaya a San Sebastián.

II

La chica del 18 la han visto anoche con D. Pinocho,
comiéndose un buen bizcocho en un grande restaurant
lo come con chocolate,
pues es goloso de nacimiento,
que D. Pinocho paga con mucho afán.
Por eso el vecindario la tiene que envidiar,
y al verla tan lujosa, la dicen al pasar.

Estribillo

En qué se mete, la chica del 18,
qué relaciones sostiene con D. Pinocho,
pero ella dice, lo mejor es comerciar,
y de esa forma he logrado no fregar platos jamás

La Última Moda

El pelo a lo chico

LETRA DE JUAN ORRIOLS

MUSICA DEL SOBRE VERDE

I
Nos cuentan de Londón
que el pelo a la garzón
no llama la atención
y decae la ilusión.

Porque la niña bien, bien, bien, bien, bje u
y toda mujer chic, chic, chic, chic, chic
desea que su cara
rezca de biscuit
desea que su cara
parezca de biscuit.

Con el pelo a lo chico
muchas parecen un mico
y si a este paso van
de fijo acabarán
usando el pico
el pico de Don Juan.

II
Es la risión, sión, sión
mi prima Encarnación
pues se ha empeñado, ñao, ñao
con el pelo ondulado.

Dice que su mamá, má, má, má, má
es una mujer chic, chic, chic, chic, chic
y quiere que su cara
parezca algún biscuit
hecho de mermelada
de confite ó de fruit.

Y la chica muy furiosa
se está poniendo nerviosa
y si no se calma ya
de fijo acabará
por ser hermosa
una hermosa mamá.

La reina del barrio Chino

LETRA DE RAFAEL SALANOVA, PEDRO LUIS DE GALVES
Y ALBERTO A. CIENFUEGOS. MUSICA DEL MAESTRO ADAM

TANGO DE LA CAZALLA

I

Ella--

Quiero beber Cazalla
quiero poder soñar,
y de ayer el amargo dolor
de mi pecho arrancar.

Quiero beber Cazalla,
néctar embriagador
que mis penas acalla,
y es luz en perlas fundida
que llena mi vida
de dulces engaños de amor.

REFRAN

Yo he vivido muriendo, sin paz ni alegría
y el cazalla endulzó mi terrible agonía
Solo quiero beber, mi tristeza matar
y de olvido y mentira mi copa llenar.

II

Quiero beber Cazalla,
quiero borracha ser,
y que encienda el divino licor
mi pasión de mujer

Quiero beber cazalla
que apaga mi dolor,
y reir del canalla
que ha destrozado mi vida,
por mi maldecida,
sembrada de engaños de amor

AL REFRAN